

YANGI O‘ZBEKISTONDA XALQCHIL VA INSONPARVAR DAVLAT QURISHNING IJTIMOYIY- SIYOSIY AHAMIYATI

Toshkent davlat transport universiteti
o‘qituvchisi **Isaqova Mohinur Solijon qizi**
E-mail: mohinur@gmail.com

Annotatsiya Maqolada bugungi globallashuv asri bo‘lmish XXI asr jahonda sodir bo‘layotgan siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalardagi tub o‘zgarishlar tufayli davlat, uning shakllanishi tarixiy taraqqiyotning ma'lum bir davriga kelib shakllana boshladi. Bunga bir qator ijtimoiy-iqtisodiy omillar turtki bo‘lgan. Bugungi kunda ko‘plab davlatlar adolatli boshqaruvga asoslangan davlat barpo etish, boshqaruv tizimini takomillashtirish borasida, davlatning xalqparvarlik xususiyatlarini kuchaytirish bilan bog‘liq masalalarga alohida e’tibor qaratib kelmoqda. Xalqimizning turmush darajasini yaxshilash, ularning farovon turmush kechirishlari uchun munosib sharoit yaratib berish, ularni ish o‘rinlari bilan ta'minlash, daromadlarini muttasil oshib borishiga erishish, ishsizlik va kambag‘allikni qisqartirish, aholining kuchli tabaqalanishiga yo‘l qo‘ymaslik davlat siyosati darajasiga ko‘tarilmoqda.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy, globallashuv, siyosiy, ijtimoiy, davlat, madaniy, kambag‘allik.

Аннотация Социально-политическая значимость построения популистского и гуманного государства в новом Узбекистане. Абстрактный В статье XXI век, который сегодня является веком глобализации, происходит в связи с фундаментальными изменениями в политической, экономической и культурной сферах мира. Это было обусловлено рядом социально-экономических факторов. Сегодня во многих странах особое внимание уделяется вопросам, связанным с созданием государства, основанного на справедливом управлении, совершенствованию системы управления, усилению филантропических характеристик государства. Повысить уровень

жизни нашего народа, создать подходящие условия для его комфортного проживания, обеспечить его работой, добиться постоянного роста его доходов, снизить безработицу и бедность, не допустить сильного расслоения населения – это задача государства. политика.

Ключевые слова: экономическая, глобализация, политическая, социальная, государственная, культурная, бедность.

Annotation Social and political importance of building a populist and humane state in new Uzbekistan. Abstract In the article, the 21st century, which is today's century of globalization, is taking place due to fundamental changes in the political, economic and cultural spheres of the world. This was motivated by a number of socio-economic factors. Today, many countries are paying special attention to issues related to establishing a state based on fair management, improving the management system, and strengthening the philanthropic characteristics of the state. To improve the standard of living of our people, to create suitable conditions for their comfortable living, to provide them with jobs, to achieve a continuous increase in their income, to reduce unemployment and poverty, to prevent strong stratification of the population is a state policy.

Key words: rising economic, globalization, political, social, state, cultural, poverty

Insoniyat tarixida davlat, uning shakllanishi tarixiy taraqqiyotning ma'lum bir davriga kelib shakllana boshladi. Bunga bir qator ijtimoiy-iqtisodiy omillar turtki bo'lgan. Bugungi kunda ko'plab davlatlar adolatli boshqaruvga asoslangan davlat barpo etish, boshqaruv tizimini takomillashtirish borasida, davlatning xalparvarlik xususiyatlarini kuchaytirish bilan bog'liq masalalarga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev tomonidan yuritilayotgan siyosat, davlat boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish masalalari bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda "**ijtimoiy davlat**" barpo etish masalasining ilgari surilishi bugungi

kun talablariga mos hisoblanadi. O‘zbekiston birinchi bor **“ijtimoiy davlat”** tamoyili Prezidentimiz tomonidan 2022-yil 20-iyunda konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan bo‘lgan uchrashuv paytida ilgari surilgan edi. Unda Prezidentimiz Konstitutsiyada **“O‘zbekiston – ijtimoiy davlat”** tamoyilini mustahkamlash masalasini taklif etdi. Keyinchalik ushbu fikrlar Davlatimiz rahbari tomonidan Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga taqdim etgan Murojaatnomasida yanada mustahkamlanib, ijtimoiy davlatni barpo etishning ustuvor yo‘nalishlari belgilab berildi. Davlatimiz rahbari bu xususda to‘xtalib, **“Biz Yangi O‘zbekistonni “ijtimoiy davlat” tamoyili asosida qurishni maqsad qilyapmiz. Buni Konstitutsiyada mustahkamlashimiz kerak”**, deya ta’kidladi.

Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, **“ijtimoiy davlat”** tushunchasi ilk bor 1850 yilda Lorens fon Shteyn tomonidan qo‘llanilgan. U davlatning vazifasi ijtimoiy tenglik va shaxsiy erkinlikni o‘rnatish, quyi va kam ta‘minlangan tabaqalarni boylar va qudratlilar darajasiga ko‘tarishdan iborat, deb hisoblagan.

Milliy davlatchiligimiz tarixini o‘rganganimizda ham **“ijtimoiy davlat”** tushunchasi shunga o‘xshash nomlarda ko‘plab uchrashiga guvoh bo‘lamiz. Masalan, IX-X asrlarda yashab ijod qilgan Abu Nasr Forobiyning **“Fozil odamlar shahri”** asarida fozil shahar haqida bildirilgan fikrlar aynan **“ijtimoiy davlat”** tamoyilining mazmun-mohiyati hisoblanadi. Shunga o‘xshash fikrlarni Nizomiy Ganjaviy, Sa'diy Sheroziy, Alisher Navoiy, Ahmad Donish kabi buyuk ajdodlarimiz asarlarida ham uchratish mumkin.

Prezidentimiz ushbu tushunchani izohlar ekan, **“Ijtimoiy davlat bu, eng avvalo, inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish, kambag‘allikni qisqartirish, demakdir”**, deya ta’rif bergan edi. Nazarimizda, buyuk bobolarimiz orzu qilgan va o‘z asarlarida keltirgan **“fozil shahar”** ham aynan shu **“ijtimoiy davlat”**dir.

Globalashuv jarayoni va bozor iqtisodiyoti shiddat bilan rivojlanayotgan davrda olimlar ijtimoiy davlatning o'ziga xos belgilari mavjud ekanini ta'kidlaydi va Lorens fon Shteyndan farqli ravishda ushbu jihatlariga quyidagilarni kiritadi:

- aholining daromadlari va boyliklarini yirik mulkdorlarga daxl qilmasdan qayta taqsimlash imkonini beruvchi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining yuqori darajasi;
- ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti;
- ko'p tarmoqli va aralash iqtisodiyot;
- fuqarolik jamiyatini shakllantirish;
- davlat tomonidan turli ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqish;
- davlatning har bir inson uchun munosib turmush sharoiti, ijtimoiy ta'minot va shaxs sifatida o'zini o'zi anglash yo'lida teng boshlang'ich sharoitlarni ta'minlash maqsadlarini tasdiqlash;
- fuqarolar oldidagi ijtimoiy javobgarlik;
- sug'urta ijtimoiy to'lovlarining rivojlangan tizimi va byudjetni tashkil etuvchi soliqlarning yuqori darajasi, ijtimoiy sohaga to'lovlarning yuqori miqdori;
- aholining barcha guruhlar uchun xizmat ko'rsatish va ijtimoiy xizmatlarning rivojlangan tizimi;
- byudjet ijtimoiy to'lovlarining mavjudligi;
- ijtimoiy himoya, ijtimoiy ta'minot va bandlik davlat tizimlarining mavjudligi;
- jamiyatning barcha muhtoj a'zolarini istisnosiz ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi mavjudligi;
- fuqarolarning farovonlik darajasi uchun javobgarlikni davlat o'z zimmasiga olishi.

Hozirgi zamon tajribasiga ko'ra, yevropa mamlakatlarida ijtimoiy davlat g'oyasi turli normativ-huquqiy hujjatlar bilan mustahkamlangan. Xususan, Germaniyada uning ijtimoiy davlat ekani Konstitutsiya darajasida belgilangan. Shuningdek, ijtimoiy davlatning Skandinaviya va kontinental modellari ham mavjud bo'lib, bunda davlatlar o'z fuqarolarining ijtimoiy farovonligi, ta'lim, sog'liqni

saqlash sohalariga, bolalar va yoshlarga, keksalarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish uchun mas'ul bo'ladi.

Ijtimoiy davlat tor ma'noda o'z faoliyatida aholiga nafaqalar to'lashni, jamiyatga xizmat ko'rsatishni amalga oshiradi va uy-joy bilan ta'minlash bilan bog'liq masalalarni hal qiladi. Keng ma'noda nafaqat aholini bevosita qo'llab-quvvatlashga qaratilgan sezilarli darajada ko'p sonli dasturlarni, balki iqtisodiyotni boshqarish va tashkil etishga qaratilgan chora-tadbirlarni, shu jumladan, bandlik va u bilan bog'liq masalalarni hamda kompleks makroiqtisodiy boshqaruvni amalga oshiradi.

Dunyo tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, ijtimoiy davlat bu jamiyatning siyosiy tashkiloti, ya'ni tom ma'noda davlatdir. Ijtimoiy davlat o'z siyosatida ijtimoiy adolat tamoyillaridan kelib chiqib, faoliyat yuritadi. Asosiy maqsad – jamiyatda yaratilayotgan moddiy va ma'naviy boyliklarni ijtimoiy adolat tamoyili asosida qayta taqsimlashdan iboratdir. Bunda har bir fuqaroning maishiy turmush tarzi holatini sifat jihatdan yuqori darajaga olib chiqish, aholining turmush sharoiti va sifati jihatdan tabaqalanishiga, ya'ni ular o'rtasidagi yashash uchun ketadigan sarf-xarajatlar bo'yicha farqlarning kattalashib ketishiga yo'l qo'ymaslik va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qismiga davlat tomonidan kafolatlar tizim orqali yordam ko'rsatiladi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, maqsad yaratilgan ne'matlardan ijtimoiy kafolatlar orqali hamma bahramand bo'lishini ta'minlashdan iborat.

Jahondagi sotsial-demokratik harakatlarning asosiy mazmunini ijtimoiy davlatning yaratuvchanlik va uning vositasida aholini o'ziga jalb qilish orqali davlatni boshqarishga harakat tashkil etadi. O'z navbatida, bu usul ko'pgina davlatning konstitutsiyalarida hamda boshqa qonunlarida aks etgan. Davlat tomonidan ijtimoiy kafolat iqtisodiyot (avvalambor, yirik biznes) va soliq siyosatini boshqarish orqali ta'minlanadi.

Bu g'oyalar va siyosat oldingi sotsialistik g'oyalardan keskin farq qiladi. Sotsialistik g'oyalarga asoslangan sobiq ittifoq tizimiga aholini mulksiz qilib quyish,

fuqarolarning ijtimoiy kafolati faqat qog'ozlarda qolib ketishi, ijtimoiy mas'uliyat, ijtimoiy raqobatning yo'qligi xos edi. Natijada aholining ijtimoiy faolligi pasayib ketgan. Kelajakni yaratish, yangilanishga, o'zgarishlarga bo'lgan harakat qo'llab-quvvatlanmagan, natijada ijtimoiy mobillik va ijtimoiy yaratuvchanlik yo'qolib ketgan. Umuman, bu tajriba jamiyat uchun teskari natija berishini hayotning o'zi tasdiqladi. Lekin tarixning boshqa kesimida ijtimoiy davlatchilik tajribasini ilgari surgan G'arb davlatlarida katta ijtimoiy o'zgarishlar sodir bo'ldi.

Mutaxassislar tomonidan xorijiy davlatlarning ijtimoiy siyosatining tahlili natijasida ijtimoiy davlatning uchta modeli Skandivaniya, Kontinental, Amerika-Buyuk Britaniya modellari ajratiladi.

Birinchidan, Shvetsiya, Finlyandiya, Daniya, Norvegiya davlatlari Skandinaviya modelini o'zida namoyon qiladi. Bu mamlakatlarda davlat byudjetni qayta taqsimlash orqali ijtimoiy xarajatlarning anchagina qismini o'z bo'yniga oladi. Bu davlatlar o'z fuqarolarining ijtimoiy farovonligi, ta'lim, sog'liqni saqlash sohalariga, bolalar va yoshlarga, keksalarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish uchun mas'ul bo'ladi. Bu faoliyat davlat byujeti va ijtimoiy sug'urta jamg'armalari tomonidan moliyalashtiriladi. Bu ishlarni tashkil etish va muvofiqlashtirish asosan munitsipalitetlar, ya'ni mahalliy boshqaruv organlari tomonidan amalga oshiriladi.

Ikkinchidan, Germaniya, Avstriya, Belgiya va Fransiyada ijtimoiy davlatning kontinental modeli yuqori darajada rivojlangan. Bu davlatlarda davlat asosan aholining muhtoj qismiga ijtimoiy yordam pullarini berishga mas'ul hisoblanadi. Lekin aholiga davlat ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanmaydi. Ijtimoiy xarajatlar davlat va xususiy ijtimoiy sug'urta jamg'armalari tomonidan qoplanadi. Ya'ni ijtimoiy ta'minot byujetdan ajratiladigan mablag'lar hamda ish beruvchi va xodimlarning sug'urta badallaridan ta'minlanadi.

Shunday qilib, birinchidan, Skandivaniya, Kontinental, Amerika-Britaniya modellari bo'yicha ijtimoiy davlatlarda, liberal davlatlarda davlat tomonidan ijtimoiy xarajatlarga minimal mablag'lar ajratiladi, bir vaqtning o'zida ijtimoiy

yordamga muhtojlar har tomonlama o'rganiladi. Bajarilgan ish hamda tadbirkorlik bilan shug'ullanish natijasida olinadigan har tomonlama kafolatlangan daromad fuqarolarning ijtimoiy farovonligini ta'minlashning asosiy manbai hisoblanadi.

Ikkinchidan, ijtimoiy davlatning sotsial-demokratik turi Skandinaviya turiga mos keladi. Bu yerda moddiy ne'matlarni aholi orasida qayta taqsimlash va ijtimoiy ehtiyojga zarur xarajatlarda davlatning ustunligi mavjud.

Uchinchidan, ushbu jarayon davlat tashkilotlari, jamoat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan kuchli jamoatchilik nazorati asosida kuzatiladi. Shuningdek, jarayonning borishi, samaradorlikni aniqlash, vujudga kelayotgan muammolarni o'z vaqtida aniqlash va zarur qarorlar qabul qilish uchun tizimli monitoring va tahlil qilib borishning mustaqil tizimi yo'lga qo'yilgan.

To'rtinchidan, ijtimoiy davlatchilik Osiyo davlatlarida – Yaponiya, Janubiy Koreya, Tayvanda ham rivojlanib bormoqda. Ijtimoiy davlatchilik O'zbekistonda ham rivojlanib bormoqda. O'ziga xos yutuqlar bor. Endilikda bu tizimni Konstitutsiya darajasida mustahkamlash kun tartibida turibdi

Ijtimoiy davlatning o'ziga xos funksiyalari mavjud bo'lib, olimlarning aksariyati ularning asosiylari sifatida quyidagilarni ko'rsatadi:

- aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash;
- korrupsiya, qashshoqlik va ishsizlikka qarshi kurash;
- yosh tadbirkorlarga yordam;
- aholi bandligi va daromadlari doimiy o'sishini ta'minlash;
- jamiyatning barcha a'zolarini ijtimoiy sug'urta bilan ta'minlash;
- ta'lim, sog'liqni saqlash va ma'naviy-madaniy rivojlanishning qulayligini ta'minlash;
- ehtiyojmand shaxslarni moddiy qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy himoya qilish;
- jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish, imtiyozlarni qayta taqsimlash orqali munosib turmush sharoitlarini yaratish;

— ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish.

Umuman olganda, ijtimoiy davlatda mehnatga layoqatli har bir insonning bandligi ta'minlanadi. Uning munosib hayot kechirishi uchun yetarli miqdordagi ish haqi belgilanadi, ishchi uchun xavfsiz mehnat sharoitlari yaratiladi, ishsizlikdan himoyalani, sifatli ta'lim, malakali tibbiy xizmat olish huquqlari real amalga oshiriladi. Bolalar, ayollar, keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, migrantlar va ularning oila a'zolari har tomonlama qo‘llab-quvvatlanadi.

ADABIYOTLAR

1. [Shavkat Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz](#). Toshkent. 2017
2. [Shavkat Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz](#) Toshkent 2019
3. Shavkat Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston strategiyasi". Toshkent. O'zbekiston nashriyoti.
4. Давлетов Р. Давлат ва жамият қурилишини такомиллаштириш йўлида Strategy of Uzbekistan\2021 ISSN 2181-2535-Б- 37
5. Рахимов О. Аёллари фаол юрт // Халқ сўзи. 2005 йил 15 март. 2005.
6. **Jamshid SHARIPOV, «Taraqqiyot strategiyasi» markazi eksperti. O‘zA**
<https://uza.uz/posts/470734>
7. **O‘zXDP Markaziy Kengashi Axborot xizmati**